

10. Субъективная бедность опередила прожиточный минимум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/30/5d8df8eb9a794772f4a2fd6ds://www.rbc.ru/newspaper/2019/09/30/5d8df8eb9a794772f4a2fd6d>

11. Абрамова, О. С. Формирование региональной политики преодоления бедности населения в современных условиях: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / О. С. Абрамова. – Самара, 2015. – 175 с.

12. Уровень жизни. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/folder/13397>

УДК 336.13:332.1

DOI

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ДНР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ШАРЫЙ К.В.,

канд. экон. наук, доцент

доцент кафедры финансов

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье представлено состояние финансовой системы ДНР; изучено влияния нововведений в финансовой системе на Республику; определена основная задача для развития финансовой системы в условиях изоляции международным сообществом стран.

Ключевые слова: финансовая система, финансы, нововведения, развитие, изоляция, международное сообщество

DEVELOPMENT OF THE DPR FINANCIAL SYSTEM AT THE PRESENT STAGE

SHARYY K. V.,

Candidate of economic sciences, associate professor,

associate professor of the Finance Department

SEE HPE «DAMPA»,

Donetsk, Donetsk People's Republic,

Russian Federation

The article presents the state of the financial system of the DPR; the impact of innovations in the financial system on the republic is studied; the main task for the development of the financial system in conditions of isolation by the international community of countries is determined.

Keywords: financial system, finance, innovations, development, isolation, international community

Постановка задачи. Финансовая система государства является ключевым элементом формирования и развития его экономической, социальной и политической сфер. Она представляет собой многоуровневую структуру, охватывающую финансовые ресурсы всех субъектов финансовой деятельности в виде денежных средств, используемых в различных целях.

На сегодняшний день актуальным вопросом в ДНР является формирование и становление новой финансовой системы государства.

Из сказанного следует, что изучение особенностей организации и функционирования финансовой системы государства необходимо для понимания специфики выстраивания финансовых отношений, характеризующихся особенностями в формировании и использовании фондов денежных средств, различной ролью в общественном воспроизводстве.

Основной особенностью данного вопроса является переход в 2023 году на новую финансовую систему РФ.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в исследование финансовой системы государства и проблем ее функционирования внесли такие ученые, как Глотова И.И., Шилина А.Н., Романовский М.В., Блинов А.И., Петрушевская В.В., Дробозина Л.А.

Актуальность. Финансы являются одним из главных элементов денежных отношений, так как обслуживают множество потребностей общества, охватывая сферы социальной деятельности и всю экономику страны. Без финансов невозможно осуществить распределение и перераспределение общественного продукта, обеспечить полное удовлетворение потребностей и стимулировать развитие производства.

Состояние экономической жизни в ДНР в большей степени зависит от признанности финансовых манипуляций в целом, в макроэкономическом плане. Следовательно, для того чтобы осуществить разработку дальнейшего развития финансовой системы, необходимо понимать её место в мире экономики и как повлияло на её развитие российской стандартизации.

Целью данного исследования является рассмотрение построения и формирования финансовой системы ДНР с учётом внедрения в неё новых экономических стандартов.

Изложение основного материала исследования. Несмотря на длительную историю существования финансовых отношений и на многочисленные исследования учёных-экономистов, касающихся сущности финансовых отношений, в современной отечественной и зарубежной науке до сих пор не выработалось единой позиции в трактовках терминов «финансы», «финансовая система», «финансовые ресурсы». Даже в рамках одной научной школы встречаются разногласия.

Преимущественно финансовая система рассматривается как «форма организации», либо как «совокупность организаций». Так, например, известный американский специалист Дж. Ван Хорн [6] определяет финансовую систему как совокупность ряда учреждений и рынков, предоставляющих свои услуги предприятиям, гражданам, а также правительствам. Л. А. Дробозина [9] рассматривает финансовую систему как «совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются фонды денежных средств». Группа авторов под руководством Г. Б. Поляка трактует финансовую систему как «...совокупность различных финансовых отношений, в процессе которых разными методами и формами распределяются фонды денежных средств хозяйствующих субъектов, домохозяйств и государства».

Исходя из сказанного выше, финансовую систему можно определить, как форму организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводственного процесса по распределению и перераспределению ВВП. В процессе распределения стоимости совокупного общественного продукта у субъектов экономических отношений аккумулируются различные фонды денежных доходов и накоплений.

Финансовую систему можно также трактовать как совокупность групп финансовых отношений, взятых в их взаимодействии и взаимосвязи через денежные или финансовые потоки [4].

Главной целью финансовой системы является создание финансовых условий, при которых воспроизводство национального

продукта будет осуществляться при полной занятости населения и низком уровне инфляции в стране.

Несмотря на отсутствие единого мнения о структуре, составе и содержании финансовой системы Российской Федерации, в ней можно выделить две укрупнённые подсистемы (рис. 1).

Рис. 1. Структура финансовой системы

Каждое звено финансовой системы выполняет свою роль, определённые задачи, имеет свою организационную структуру.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Конституции РФ денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

В соответствии с п. 2 ст. 75 Конституции РФ защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти [1].

Становление финансовой структуры Донецкой Народной Республики началось в 2014 году, после объявления независимости от Украины. На данный момент Донецкая Народная Республика находится на ранней стадии реконструкции принадлежащих ей

государственных и финансовых институтов. Это происходит на фоне непрерывных боевых действий, разрыва традиционных хозяйственных связей и экономической блокады со стороны Украины и миграции местного населения.

В 2023 году в финансовой системе ДНР происходят колоссальные и судьбоносные изменения. ДНР осуществляет полноценный и долгожданный переход на финансовую систему РФ, что свидетельствует об упорядоченности и структурированности финансовых структур [2].

Можно выделить следующие задачи финансовой системы, требующие решения:

- обеспечение прозрачности финансовой системы;
- достижение максимальной сбалансированности бюджетов;
- организация контроля экономических процессов финансовых методов и др.

Пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике России и, соответственно, ДНР. В начале 2020 года одним из важных событий для российской экономики стало падение цен на нефть, которое впоследствии привело к резкому снижению спроса на «чёрное золото». Всё это снижение проявилось в физическом выражении (на 10,3%), так и в ценовых изменениях (минус 17,6%). Подводя итоги, можно сказать, что за время пандемии промышленное производство России снизилось на 2%.

В виду санкций 2022 года против России ВВП страны снизился на 2% относительно 2021 года. Это послужило толчком для развития отечественного производства. Увеличился спрос на автомобили фирмы «Lada», а также китайского автопрома.

Для Республики является большой проблемой отсутствие крупных инвесторов, и причина тому – военные действия. Мало капиталистов готовы вложить деньги в столь рискованный контингент. Но благодаря переходу на новую финансовую систему, этот барьер может исчезнуть. В перспективе развития края инвесторов будет большое количество, это зависит только от времени.

В связи с интеграцией ДНР и России 18 января Главой ДНР Д. В. Пушилиным был введён закон на характеристики бюджета в 2023 году [3]:

- 1) общий объём доходов в сумме 196 151 430,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – в сумме

25 225 541,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления – в сумме 170 925 889,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов в сумме 196 151 430,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Донецкой Народной Республики в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного долга Донецкой Народной Республики на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Донецкой Народной Республики – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Подводя итог сказанному в данном исследовании, можно сделать вывод о том, что от состояния финансовой системы страны полностью зависит уровень жизни её граждан. Среди основных перспективных направлений развития финансовой системы ДНР можно выделить следующие: развитие и регулирование финансового рынка, повышение доступности финансовых ресурсов, инструментов и услуг, ужесточение требований к деловой репутации владельцев финансовых организаций, поддержание устойчивости финансового сектора, повышение финансовой грамотности населения. С целью поддержания стабильного функционирования финансовой системы Российской Федерации необходимо увеличивать уровень развития производства внутри страны, осуществлять контроль над всеми видами денежных потоков, создавать благоприятные условия для привлечения инвесторов.

Роль финансовой системы государства сводится к правовому регулированию финансовых отношений, так как с её помощью можно контролировать эффективность и совместимость правовой формы с экономическим содержанием. Финансовая система воспроизводит все процессы перераспределения общественного продукта, национального дохода и является одним из важнейших регуляторов развития экономики Республики.

Для ДНР нововведения со стороны российской системы финансов послужат полноценным толчком развития. Система, наконец, упорядочится, примет системный структурированный характер. Благодаря этому появляется надежда, на то, как уже

сказано выше, что от этих новшеств улучшится уровень жизни населения.

Список использованных источников

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, приведен в соответствии с официальной публикацией на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г.

2. Глотова, И. И. Финансовая система Российской Федерации: основы организации и функционирования, ее современное состояние / И. И. Глотова. – М.: Молодой ученый, 2021. – С. 88-90.

3. О бюджете Донецкой Народной Республики на 2023 год № 428-ПНС от 18.01.2023. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-byudzhete-donetskoj-narodnoj-respubliki-na-2023-god/>

4. Шилина, А. Н. Система государственного финансового контроля расходов бюджета на социальную сферу / А. Н. Шилина // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 226-228. – EDN WGPCBI.

5. Романовский, М. В. Финансы, денежное обращение и кредит / М. В. Романовский. - М.: Издательство Юрайт, 2016. – 543 с.

6. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами : [Пер. с англ.] / Дж. К. Ван Хорн. - Москва : Финансы и статистика, 2003 (Великолук. гор. тип.). – 799 с. : ил., табл; 22 см. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).; ISBN 5-279-01844-9 (в пер.)

7. Блинов, А. И. Структура финансовой системы России / А. И. Блинов. – М.: Молодой ученый. – 2023. – № 6 (453). – С. 76-78.

8. Петрушевская, В. В. Тенденции развития финансовой системы Российской Федерации в современных условиях / В. В. Петрушевская, И. В. Дмитров // Экономика и предпринимательство. – 2022. – № 8 (145). – С. 262-267. – DOI 10.34925/EIP.2022.145.8.051. – EDN НКТСЛМ.

9. Дробозина Л. А. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Л. А. Дробозина. – М. : ЮНИТИ, 2015. – 77 с.

УДК 336.11
DOI

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕЛЕГЕДА Б.Г.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и
банковского дела;

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы теоретико-методологические основы бюджетного планирования как эффективного механизма регионального развития Российской Федерации. Рассмотрена экономическая сущность бюджетного планирования, бюджетного процесса и регулирования, а также межбюджетных отношений. Приведена динамика доходов федерального бюджета с оценкой возврата финансовых ресурсов субъектам РФ в виде межбюджетных трансфертов.

Ключевые слова: бюджетное планирование, бюджетный процесс, межбюджетные отношения, бюджетное регулирование, дотации, субсидии, субвенции, социально-экономическое развитие, регион, государственные и муниципальные финансы